

भारत-कनाडा संबंध : चुनौतियां एवं समाधान

India-Canada Relations: Challenges and Solutions

Paper Id : 18261 Submission Date : 12/11/2023 Acceptance Date : 21/11/2023 Publication Date : 25/11/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10450118

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अनिल कुमार

सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय महाविद्यालय

बहरोड़, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत और कनाडा के बीच संबंध 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुए थे। लेकिन भारत की आजादी के बाद से ही भारत-कनाडा सम्बन्ध लगातार बनते-बिगड़ते रहे हैं। हाल के वर्षों में, भारत और कनाडा के बीच कुछ विवाद भी हुए हैं। इनमें से एक विवाद खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों की सक्रियता के बारे में है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आंदोलन सक्रिय है और भारत का आरोप है कि कनाडा सरकार इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। दूसरा विवाद कनाडा में भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव के बारे में है। भारत का आरोप है कि कनाडा में भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव होता है।

तथापि आज, भारत और कनाडा के बीच संबंध मजबूत और बहुआयामी हैं। दोनों देश लोकतंत्र, बहुलवाद और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को साझा करते हैं। भारत और कनाडा के बीच संबंधों को और मजबूत करने की क्षमता है। इन विवादों के बावजूद, भारत और कनाडा के बीच संबंधों को मजबूत करने की संभावना है। भारत और कनाडा के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों के लिए फायदेमंद होंगे। इन नवीन घटनाक्रमों के परिदृश्य में, भारत-कनाडा संबंधों के महत्त्व और द्विपक्षीय संबंधों को प्रबल एवं चिरस्थायी बनाने के लिये विभिन्न कठिनाइयों पर मिलकर काम करने की आवश्यकता के संबंध में विचार करना प्रासंगिक होगा।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Relations between India and Canada began in the 18th century during British rule. But since India's independence, India-Canada relations have been continuously changing. In recent years, there have also been some disputes between India and Canada. One of these controversies is about the activism of pro-Khalistan separatists. Pro-Khalistan movement is active in Canada and India alleges that the Canadian government is supporting this movement. The second controversy is about discrimination against Indian citizens in Canada. India alleges that Indian citizens are discriminated against in Canada. However today, relations between India and Canada are strong and multifaceted. Both countries share the principles of democracy, pluralism and human rights. There is potential to further strengthen relations between India and Canada. Despite these disputes, there is potential for strengthening relations between India and Canada. Strong relations between India and Canada will be beneficial for both countries. In the context of these new developments, it would be relevant to consider the importance of India-Canada relations and the need to work together on various difficulties to make bilateral relations strong and enduring.

मुख्य शब्द

द्विपक्षीय, बहुलवाद, लोकतंत्र, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रवासी।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Bilateral, Pluralism, Democracy, Cultural, Political, Diaspora.

प्रस्तावना

भारत और कनाडा के बीच संबंध 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुए थे। 19वीं शताब्दी में, भारत और कनाडा के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि हुई। लेकिन दूसरी और गोरे होने के कारण खुद को श्रेष्ठ और भूरे रंग के कारण भारतीय लोगों को ओछा समझने का कनाडा का पुराना इतिहास रहा है।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारत-कनाडा संबंध में आने वाली चुनौतियां एवं समाधान का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

कनाडा और भारत दोनों ही उस समय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे। इसलिए सेना में गए कई लोग भारत से कनाडा जाकर बसने भी लगे। उस समय पश्चिमी कनाडा में आबादी कम थी इसलिए कई भारतीय वहाँ बसे लेकिन उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। उस दौर में सेना से जाने के कारण अधिकांश लोग पुलिस सेवा में डाले गए या लकड़ी काटने और जंगल साफ़ करने का काम करने लगे। कनाडा के निवासी गोरे लोगों से उनका कम से कम संपर्क हो ये सुनिश्चित किया गया। इसे "एथनिक गेटकीपिंग" कहा जाता है जो आज भी जारी है।

विश्लेषण

भारत की आजादी के बाद से ही भारत-कनाडा सम्बन्ध लगातार बनते- बिगड़ते रहे हैं। 1947 में, भारत और कनाडा ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत और कनाडा दोनों राष्ट्रमंडलके सदस्य रहे हैं। कनाडा को 1867 में स्वतंत्रता मिली, जबकि भारत 1947 में एक आजाद मुल्क बना। 1947 से ही दोनों देशों के बीच एक विशेष संबंध रहा है और दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम किया है।

कोरियाई युद्ध के बाद Neutral Nation's Repatriation Commission की अध्यक्षता भारत ने की थी और कनाडा एक सदस्य के रूप में था। भारत ने विश्व मामलों में तुलनात्मक रूप से प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि कनाडा की भूमिका भारत के समर्थक की थी।

1954 में, दोनों देशों ने एक व्यापार समझौता किया। 1976 में, भारत और कनाडा ने एक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौता किया। भारत में कनाडा ने नेहरू के दौर में (1960 के दशक तक) कुछ बांध इत्यादि बनाने में भारत की मदद की। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी कनाडा की संसद के संयुक्त सत्र में जाने वाली दूसरी भारतीय प्रधानमंत्री बनीं। वह 19 जून 1973 को गयी थीं और उनसे पहले नेहरू अक्टूबर 1949 में गए थे।

अगर 1950 से 1970 के बीस साल छोड़ दें तो दोनों देशों में कभी बहुत ज्यादा मैत्री नहीं रही। कनाडा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का संस्थापक सदस्य रहा है, जो शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद भी एक सैन्य गठबंधन के रूप में जिंदा है।

इंदिरा गाँधी ने मई 1974 में परमाणु परीक्षण करवाया और कनाडा ने भारत से संबंध तोड़ लिए। बाद में भारत पर आरोप लगा कि विस्फोट में प्रयुक्त यूरेनियम इत्यादि का परिशोधन कनाडा के दिए "सिरस" न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिये किया गया है। इसके बाद से कनाडा ने कहा कि वो केवल उन्हीं देशों से परमाणु शोध सम्बन्धी जानकारी साझा करेगा जिन्होंने एनपीटी (नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स) और कोम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने

से साफ मना कर रखा है, इसलिए दोनों देशों से आणविक शोध से जुड़ा सम्बन्ध कनाडा ने करीब पचास वर्ष बंद रखा। आई.के. गुजराल जब प्रधानमंत्री थे तो फरवरी 1997 में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत आणविक हथियारों को नष्ट करने के पक्ष में तो है मगर सीटीबीटी और एनपीटी अभी जिस रूप में है, वो विकसित देशों के पक्ष में और विकासशील देशों के विरुद्ध है। इस बयान के बाद कनाडा से संबंध और बिगड़े। इसके करीब 12-13 वर्ष बाद जाकर 2010 में भारत-कनाडा के बीच एनसीए (न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट) हुआ और फिर 2015 में आगे का समझौता हुआ जिसमें पांच साल में भारत को 3,000 मेट्रिक टन परिशोधित यूरेनियम दिया जाना था।

कनाडा से संबंधों के इसी उतार चढ़ाव के बीच ही कनाडा से आ रहे एयरइंडिया 182 (कनिष्क) हवाई जहाज पर 1985 में खालिस्तानियों का आतंकी हमला हुआ था। कनिष्क-182 पर हुए इस आतंकी हमले में कई भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक मारे गए थे। इसके बाद 1990 के दौर में भारत से कनाडा के सम्बन्ध थोड़े से बदले। देखा जाये तो 1970-90 के बीच बिगड़े संबंधों के कारण ही कनाडा ने 1982 के दौर से ही भारतीय एजेंसियों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था और आतंकी हमला हुआ। कनाडा के तब के प्रधानमंत्री जीन चेटिन जनवरी 1996 में दो मंत्रियों और 300 व्यापारियों के समूह के साथ भारत आये थे और भारत के प्रधानमंत्री गुजराल भी सितम्बर 1996 में अधिकारिक दौरे पर कनाडा गए थे। चंडीगढ़ में कनाडा के हाईकमीशन का इसी दौर (जनवरी 1997) में उद्घाटन किया गया था। भारत और कनाडा के बीच आतंकवाद पर एक वर्किंग ग्रुप भी इसी दौर में बना था। पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल के फरवरी 1997 के बयान के बाद स्थितियां काफी हद तक ठंडी ही रहीं।

मई 1998 में भारत ने पोखरण में ही अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। कनाडा में बने रिएक्टरों के रूप में अहम टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए आलोचकों ने फिर से कनाडा को दोषी ठहराया, जैसा कि उन्होंने 1974 में किया था। लेकिन इसको कनाडा के प्रधानमंत्री जीन क्रेटियेन ने खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि भारत के नवीनतम विस्फोटों के लिए कनाडा की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि 1974 की तकनीक पूरी तरह से पुरानी है।

इसके बाद कनाडा भी भारतीय परमाणु परीक्षणों की निंदा करने में अन्य पश्चिमी देशों में शामिल हो गया। उस वक्त के तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री क्रेटियेन ने कहा था कि "भारत के परीक्षण भारतीय उपमहाद्वीप पर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर सकते हैं और अन्य देशों को परमाणु हथियार विकसित करने और परीक्षण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।" इसके बाद कनाडा ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और सभी गैर-मानवीय सहायता को रद्द करने में दूसरों के साथ शामिल हो गया। वह भारत को सभी सैन्य सहयोग और सैन्य बिक्री रोकने में अमेरिका के साथ शामिल हो गया। प्रधानमंत्री क्रेटियेन ने जी-8 शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिटेन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान ऐलान किया था कि वह "विरोध के संकेत के रूप में" दोनों सरकारों के बीच सभी मंत्रीस्तरीय और आधिकारिक स्तर के संपर्कों को तुरंत रद्द कर रहे हैं।